

OLHARES SOBRE BRASIL E RÚSSIA: UM PERFIL DA PRODUÇÃO ACADÊMICA LOCAL EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS¹

Daniela Vieira Secches²

Leonardo H. A. L. Nascimento³

Resumo: As relações entre a Rússia e o Brasil combinam oportunidades e desafios, marcados pela distância geográfica e por trajetórias distintas. Desde a independência brasileira, observa-se uma relação relativamente descontínua, mas consistente, ainda que com diferentes graus de intensidade e complexidade. No novo milênio, o cenário geopolítico amplia o potencial de cooperação, e os estudos sobre essa aproximação se multiplicam em círculos acadêmicos russos e brasileiros. Este artigo apresenta uma revisão sistemática, baseada em análise de conteúdo, de trabalhos publicados entre 2000 e 2025, utilizando dados disponíveis no Observatório Rússia-América Latina (Ruslat), Elibrary, CAPES e Scielo. O estudo examina agendas prioritárias, atores centrais, fundamentos teóricos, abordagens metodológicas, referências institucionais, evolução cronológica das publicações e idiomas de circulação. O objetivo é delinear um perfil da produção acadêmica sobre as relações Rússia-Brasil na contemporaneidade, destacando contribuições locais e alternativas ao conhecimento hegemônico, promovendo maior diversidade interpretativa na ordem internacional.

Palavras-chave: Relações Rússia-Brasil; Produção Acadêmica Local; Revisão Bibliográfica Sistemática.

Introdução

A criação do campo das Relações Internacionais é marcada por uma interpretação eurocêntrica e racista do internacional (Carvalho; Hobson, 2011), que implicou em movimentos de continuidade e resistência quando o campo se institucionalizou por outras partes do mundo. No Brasil, o início do século XX apresentou diferentes agendas como prioridades internacionais (Saraiva; Cervo, 2005). Durante este período, o país viveu um momento de intenso debate sobre as condições de trabalho, profundamente influenciado pelo fluxo transnacional de migrantes e pelas ideias relacionadas com o socialismo. No entanto, os esforços no campo das Relações Internacionais durante este período foram modestos, com alguns estudos e publicações focados principalmente na política externa

1 A primeira versão desse trabalho foi apresentada em inglês no VII *International Forum "Russia and Ibero-America in a Turbulent World"*, entre os dias 1º e 3 de outubro de 2025, cujos anais estarão disponíveis em <https://ucp.academy/en/events/iberorus2025>.

2 Coordenadora e co-fundadora do Observatório Rússia-América Latina (Ruslat). Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). E-mail: dsecches@pucminas.br

3 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Membro do Observatório Rússia-América Latina (Ruslat) e do Centro de Integração e Cooperação Rússia América Latina (CICRAL). E-mail: lhalnascimento@gmail.com

brasileira. O primeiro movimento no sentido da institucionalização das Relações Internacionais a nível universitário no Brasil remonta à década de 1970, época em que, a nível global, o campo já se abria a agendas mais relevantes para as interações do Brasil com a esfera internacional, como o desenvolvimento. Embora tenha incorporado muitas teorias e quadros metodológicos desenvolvidos no Norte Global, as Relações Internacionais no Brasil foram também marcadas por teorias de base local que abordam o problema da desigualdade e do desenvolvimento, como as contribuições da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) (Tickner; Waever, 2009).

No caso russo, os movimentos no sentido da institucionalização do estudo do internacional ocorreram paralelamente ao seu desenvolvimento no Ocidente, mas numa perspectiva diferente — por meio de uma compreensão localmente mediada do marxismo (Sergounin, 2009). Na década de 1970, os preceitos marxistas para a compreensão da política internacional deram lugar a debates mais centrados no realismo estadocêntrico, à medida que as tensões da Guerra Fria e a rivalidade entre superpotências se intensificaram (Lebedeva, 2004). Com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o campo recebeu novas perspectivas teóricas, particularmente orientadas em torno de duas forças: o ocidentalismo e o nacionalismo (Tsygankov; Tsygankov, 2010). A primeira institucionalização do campo das Relações Internacionais na Rússia remonta a 1943, com a criação de um programa na Universidade Estatal de Moscou, e continua intimamente ligada à formulação pragmática da política externa russa, centrando-se mais nas questões e nos atores do que nos debates teóricos.

Considerando que ambos os campos das Relações Internacionais brasileiro e russo emergiram de preocupações pragmáticas com a inserção internacional dos seus respectivos Estados, este estudo procura explorar como a produção acadêmica em ambos os países se organiza no estudo das relações Brasil-Rússia dentro das áreas de Ciência Política e Relações Internacionais⁴. Ao mapear a produção de conhecimento fora do eixo hegemônico do campo, procura-se estruturar uma metodologia que permita a expansão desta linha de investigação para incluir a produção acadêmica local sobre a Rússia e a América Latina de uma forma mais ampla.

A pesquisa foi inicialmente realizada na plataforma Ruslat, que disponibiliza uma lista de publicações com link para acesso à fonte na plataforma eLIBRARY.RU a 27 de outubro de 2024 e atualizada a 16 de maio de 2025, com o objetivo de identificar publicações acadêmicas relacionadas com o termo "Brasil" (*Brazillia*). Para tal, recorreu-se ao motor de pesquisa avançada (*Rasshirenniy poisk*), aplicando-se filtros. Esta configuração possibilitou a localização, de forma direcionada, de publicações que abordam o Brasil em revistas acadêmicas, bem como de livros e dissertações indexados na base de dados russa.

Na pesquisa de publicações brasileiras, foram utilizadas duas plataformas:

4 Como no Brasil as áreas de Ciência Política e Relações Internacionais estão unificadas na Capes, optou-se por trabalhar com ambas. CAPES. *Ciência Política e Relações Internacionais*. Disponível em <https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colégio-de-humanidades/ciencias-humanas/ciencia-politica-e-relacoes-Internacionais>. Acesso em 16 de outubro de 2025.

o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Scientific Electronic Library Online (SciELO), no dia 5 de maio de 2025. Os motores de busca empregues incluíram os termos “Rus”, “Russia” e “Russian”, presentes em palavras-chave, títulos e resumos em espanhol, português, inglês e russo. Em ambos os casos, o âmbito cronológico limitou-se ao período compreendido entre 2000 e 2025.

Foram selecionados os trabalhos que continham, em seu resumo, termos relacionados com “internacional”, “social”, “político” e “econômico”, em russo, português, inglês e espanhol ou outros. Esta segunda filtragem reduziu a amostra inicial 516 publicações, das quais 476 tiveram origem em fontes russas e 40 em fontes brasileiras. Devido a restrições de tempo combinadas com limitações de competências linguísticas, os artigos em russo foram tratados com o auxílio de inteligência artificial. Esperamos poder utilizar esta experiência inicial para fornecer um modelo mais preciso no futuro, com base no qual trataremos os dados traduzidos anteriormente.

Para operacionalizar este corpus, foi aplicado um procedimento de codificação sistemática. As agendas priorizadas pelos trabalhos (política, economia, cultura, segurança e defesa, ou nenhuma agenda indicada) foram codificadas diretamente, enquanto a codificação inferencial foi empregue para identificar os estados mencionados, os referenciais teóricos utilizados, as abordagens metodológicas adotadas e as referências a estruturas relacionadas. A evolução cronológica do número de publicações e as línguas utilizadas foram também consideradas na análise.

Com base nesta etapa, os elementos codificados foram posteriormente organizados em categorias analíticas mais amplas, conforme detalhado abaixo. No caso da microagenda (ou agenda específica), foram priorizados quatro grupos principais (macroagenda, ou agenda geral): política, abrangendo debates sobre a atuação do Estado em políticas públicas ou política externa; economia, focada nas interações entre a sociedade e o mercado, tanto a nível doméstico como internacional; cultura e sociedade, reunindo discussões sobre identidade, educação, migração e manifestações simbólicas; e defesa e segurança internacional, abordando reflexões sobre as estratégias estatais no domínio da segurança e as suas implicações para a ordem global. Os trabalhos que se enquadram em mais do que uma categoria foram contabilizados mais do que uma vez, pois a pesquisa pretende focar na utilização das categorias, e não no número de publicações.

Produção russa sobre Brasil

Nesta seção, 459 artigos encontrados em bases de dados russas sob investigação apresentaram título e resumos, pelo que foram incluídos na amostra. Devido à barreira linguística e às restrições de tempo, foram empregadas ferramentas de inteligência artificial generativa para a tradução e para a identificação dos indicadores explicitamente mencionados, como um esforço inicial para construir um modelo que será melhorado no futuro após estes testes. A identificação dos atores foi realizada de forma a reconhecer a presença obrigatória

do Brasil e/ou da Rússia, bem como de outros Estados mencionados, captando assim a rede de interações associada ao objeto. De forma semelhante, as estruturas relacionadas foram mapeadas de acordo com as organizações internacionais ou arranjos institucionais mencionados nos estudos, agrupadas em categorias como organizações internacionais regionais, organizações internacionais universais, organismos relacionados com o desenvolvimento e clusters específicos ligados à Europa, América Latina ou entidades como a Federação Internacional de Futebol (FIFA).

O primeiro aspecto analisado em relação às publicações russas sobre o Brasil foi o idioma empregado. A Figura 1 mostra uma elevada concentração de publicações em russo, que representa 92,17% do material produzido entre 2000 e 2025. A segunda língua mais utilizada é o inglês, com 7,39%, um padrão que, como se demonstrará mais à frente, também se aplica às publicações brasileiras. Uma parcela inferior a 0,5% é representada pelo uso do espanhol e do cazaque. Esta distribuição sugere que os esforços acadêmicos russos sobre o Brasil são dirigidos principalmente ao público russófono, o que, por sua vez, pode indicar uma maior ênfase no entendimento interno do que na troca de conhecimentos entre os dois países.

Figura 1: Percentual de idiomas usados nas publicações de fontes russas (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Para além de visar a disseminação de um conhecimento mais profundo sobre o Brasil na academia russa, esta tendência pode ser explicada por dois outros aspectos. O primeiro diz respeito a uma mudança na política externa russa com a consolidação dos BRICS como plataforma de interação, dado que desde 2010 tem havido um crescimento constante das publicações sobre o Brasil, como ilustrado na Figura 2. É ainda de notar que ocorreram dois momentos de flutuação entre 2017 e 2018 e novamente em 2021. Isto pode estar associado a um período significativo durante a presidência de Jair Bolsonaro, quando a atenção política estava principalmente focada nas questões domésticas (o que pode ter despertado

a curiosidade dos investigadores russos sobre o reposicionamento ideológico do Brasil após a crise do golpe de 2016), resultando numa reduzida visibilidade do Brasil no exterior. Pode ser possível diagnosticar uma perda de visão positiva face a uma crescente percepção negativa do Brasil. Alguns trabalhos destacam o período como um conjunto de falhas estratégicas na condução da política externa sob a administração de Bolsonaro (Berringer; Botão, 2024; Doctor, 2023). No entanto, são ainda necessárias mais pesquisas para estabelecer uma correlação entre o declínio das publicações russas sobre o Brasil, mas as evidências preliminares aqui encontradas apontam para essa direção.

Figura 2: Evolução do volume de publicações em fontes russas ao longo do tempo (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Apesar da distribuição e de sua evolução, os dados permitiram uma abordagem exploratória de determinados temas com maior profundidade, como as agendas priorizadas. A Figura 3 apresenta os resultados da classificação conforme descrito anteriormente. A categoria que representa o maior nível de interesse é a política, tanto doméstica como internacional, sendo responsável por mais de metade dos registos identificados (50,85%). No entanto, verifica-se um equilíbrio assinalável com a segunda categoria mais recorrente, a economia, que representa 39,62%. Este alinhamento reflete a matriz de interação bilateral, que se caracteriza sobretudo por trocas comerciais e por uma convergência de interesses em relação à multipolaridade e à cooperação Sul-Sul no âmbito dos BRICS (Jeifets, 2019).

Figura 3: Percentual de macroagendas das publicações de fontes russas (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Embora não tenha sido realizado um cálculo de correlação, é possível observar uma associação entre o crescimento das publicações dedicadas à economia e à política e a expansão das relações comerciais entre os dois países. Um marco significativo ocorreu em 2023, quando a Rússia se tornou o maior fornecedor de diesel para o Brasil, tornando o país o maior comprador de energia russa no Sul Global. Na dimensão política, esta tendência pode ser ligada à dinâmica de desenvolvimento dos BRICS. O ano de 2020 parece ter sido também um ponto de viragem para as publicações acadêmicas sobre o Brasil, particularmente com o advento da COVID-19, durante a qual o país registrou o segundo maior número de mortes no mundo. Lino et al (2025), ao analisarem o impacto da COVID-19 na produção acadêmica, calculam que houve uma quebra na média geral das produções, especialmente em 2021 e 2022, considerando que o crescimento em 2020 se deve a estudos já em curso antes da pandemia, esta tendência é também observável nos estudos russos sobre o Brasil, abrindo possibilidades de investigação sobre tendências futuras.

Figura 4: Agendas prioritizadas de publicações nas fontes russas ao longo do tempo (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

As análises até agora conduzidas indicam que a interação entre o Brasil e a Rússia no âmbito dos BRICS desempenhou um papel fundamental no fomento da investigação mútua. Isto é evidente na evolução dos volumes de publicação, bem como nas macroagendas dos investigadores envolvidos. Ao examinar a distribuição de outros intervenientes associados a estes estudos, como mostra a Figura 5, esta tendência torna-se ainda mais clara. Embora a maior parte consista em estudos comparativos ou associativos com foco bilateral no Brasil e na Rússia, os atores dos BRICS, como a China, a Índia e a África do Sul, também têm uma relevância notável. É observada particular ênfase nas associações entre o Brasil e o Cone Sul, especialmente com a Argentina, bem como com o México e os Estados Unidos a norte, sugerindo a importância percebida do papel do Brasil na dinâmica do continente americano. A associação ao Irã surge como um elemento surpreendente, com pesquisas que abordam o comércio e a economia, a segurança internacional e novas formas de cooperação (Kovtun, 2012; Mandzhula, 2013; Vinokurova, 2022; Prisekin, 2023; Diakova; Semenova, 2024). De forma mais dispersa e menos concentrada, emergem também associações entre o Brasil e o continente africano, o que pode ser atribuído tanto aos fortes laços históricos e culturais do Brasil com a África, apesar da sua natureza instável (De Conti; Hiratuka; Welle, 2021), como ao legado soviético nas relações com o continente, particularmente no contexto do apoio às lutas anticoloniais no século XX e à sua ligação com a transição para a multipolaridade no século XXI (Duursma; Masuhr, 2022).

Figura 5: Atores chave mencionados pelas publicações em fontes russas (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Em termos de distribuição por países, a Figura 6 mostra que a Rússia se destaca como o principal contribuinte em quase todos os anos desde 2010, sendo responsável pela maior fatia dos registros. A China e a Índia apresentam uma participação consistente, constituindo o segundo grupo mais significativo. A África do Sul, a Argentina e o México apresentam contribuições menores, geralmente complementares, enquanto os Estados Unidos surgem apenas esporadicamente, sem a mesma regularidade que a Rússia, a China e a Índia. Esta distribuição sublinha a relevância do quadro BRICS para o crescimento da investigação sobre o Brasil na Rússia, ao mesmo tempo que reflete as preocupações com as relações relacionadas com os EUA, representadas principalmente pelo Brasil, México, Argentina e Estados Unidos – uma ênfase que também pode estar ligada a publicações com foco na política e na economia.

Figura 6: Atores chave mencionados em mais de vinte publicações nas fontes russas (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Para além das associações entre Brasil e outros atores que se encontram nas publicações russas, o mesmo procedimento foi aplicado às estruturas internacionais e às regiões geográficas. Os resultados apresentados na Figura 7 indicam um elevado volume de publicações que examinam o Brasil como meio de compreensão do contexto latino-americano, refletindo o reconhecimento do potencial papel de liderança do Brasil na região. A segunda categoria mais representativa diz respeito às estruturas internacionais de desenvolvimento, com destaque para os BRICS e o Novo Banco de Desenvolvimento, ao lado do G20, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), IBAS e o Sul Global de forma mais explícita, corroborando a visão de que o desenvolvimento de novas formas de cooperação contribuiu para o crescimento da investigação sobre o Brasil na Rússia. No que diz respeito à categoria das organizações internacionais regionais, o Mercosul e a União Europeia foram os mais referidos, seguidos das referências ao antigo bloco socialista. Outras categorias apareceram em três ou menos estudos, com especial menção à FIFA em análises relacionadas com a organização do Campeonato do Mundo de 2014 no Brasil e no contexto que antecedeu o Campeonato do Mundo de 2018 na Rússia.

A evolução das referências às estruturas e às regiões internacionais na Figura 8, como seria de esperar, reflete a dinâmica das novas formas de cooperação no contexto mais vasto da transição para a multipolaridade. Neste sentido, há uma clara percepção do papel proeminente do Brasil na esfera das relações latino-americanas e do desenvolvimento internacional, com ambos atingindo um pico conjunto em 2019. Em 2024, no entanto, este perfil mudou abruptamente: as referências à América Latina caíram para três, enquanto o desenvolvimento internacional continuou a sua trajetória de crescimento constante e acelerado desde 2021. Esta divergência abre caminhos para uma monitorização mais aprofundada para avaliar se deve ser interpretada como uma flutuação temporária ou como um indicio de uma tendência emergente.

Universal International Organizations: United Nations. / **Latin America:** Latin America, South America, Mercosur / **Regional International Organizations:** Mercosur, European Union, Socialist Bloc / **International Development:** BRICS, Global South, IBAS, New Development Bank, OECD, G20, World Bank, Development Financing, International Monetary System, Multilateral Banks, the Cairns Group / **Middle East and North Africa:** Middle East, Gulf Countries, Arab World / **Europe:** Europe, Western Europe, Baltic States, European Union. / **Other regions:** East Africa, Southern Ocean, Southern Polar Region / **Fifa:** Fifa.

Figura 7: Referências relacionadas a estruturas e regiões nas publicações em fontes russas (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Figura 8: Referências relacionadas a estruturas e a regiões nas publicações de fontes russas ao longo do tempo (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

No que diz respeito aos aspectos teóricos e metodológicos, as publicações russas sobre o Brasil revelam uma tendência recorrente – os fundamentos teóricos e os métodos não são claramente apresentados. Nosso conjunto de dados mostra que 88,8% das publicações não especificaram seu arcabouço teórico, enquanto 55,99% não identificaram seu arcabouço metodológico. Após agrupar as referências às teorias (Figura 9) entre aquelas que mencionaram tais elementos em palavras-chave, títulos ou resumos, observou-se um equilíbrio interessante entre as abordagens crítica e marxista (30,77%), com ênfase particular na Teoria do Desenvolvimento, Teoria do Sistema-Mundo e perspectivas de Centro e Periferia, seguidas pelas abordagens Realista/Estratégica e Construtivista/Sociológica (23,8% cada). Reflexões teóricas ou abordagens filosóficas apareceram em menor grau (3,85%). No caso dos métodos (Figura 10), um equilíbrio semelhante foi observado entre abordagens quantitativas/comparativas (45,56%) e abordagens qualitativas (43,33%). Quando comparados aos Métodos Mistos (8,89%) e às abordagens Teórico/Filosófica (2,22%), esses resultados sugerem uma preferência por procedimentos bem definidos e com menor grau de experimentação por meio de designs mistos, o que pode estar associado a um perfil mais estruturado da academia russa – que apresenta diferenças relevantes em relação às publicações brasileiras, como será discutido nas seções seguintes.

Figura 9: Quadro teórico indicado nas publicações russas sobre o Brasil (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Figura 10: Estruturas metodológicas indicadas nas publicações russas sobre o Brasil (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Em síntese, o perfil das publicações russas sobre o Brasil revela algumas características consistentes. O idioma predominante é o russo, mas há forte influência do inglês como principal língua estrangeira de circulação acadêmica,

enquanto o português está ausente. Cronologicamente, houve crescimento regular desde 2010, marcado por flutuações significativas nos períodos de 2017-2018 e em 2021. A agenda temática privilegia Economia e Política, o que sugere a oportunidade de expandir a pesquisa sobre cultura e sociedade. Autores russos tendem a ver o Brasil como um ator articulador em diversas frentes, especialmente com os países do BRICS, seguido por conexões com a América Latina, África e, em menor grau, o chamado “Ocidente coletivo”. Essa percepção é reforçada pela recorrência de estruturas e regiões intimamente ligadas tanto ao BRICS quanto à América Latina. Do ponto de vista teórico, as análises parecem equilibradas, empregando abordagens diversas para compreender o Brasil. Metodologicamente, há também um relativo equilíbrio entre abordagens quantitativas e qualitativas, embora com adoção limitada de métodos mistos. Na próxima seção, analisaremos os dados sobre as publicações brasileiras sobre a Rússia, que revelam pontos de convergência e divergência que podem auxiliar na formulação de estratégias futuras para fomentar a aproximação entre as duas comunidades acadêmicas.

Produção brasileira sobre Rússia

Nas bases de dados brasileiras utilizadas, foram encontrados 35 artigos sobre a Rússia que apresentavam as características necessárias – título completo e resumo disponíveis. A maioria deles é publicada em português (Figura 11). É interessante notar que o inglês é o segundo idioma preferencial, o que é uma tendência geral na academia brasileira. Pode-se observar uma tendência geral de aumento no volume de pesquisas publicadas no Brasil sobre a Rússia após 2014 (Figura 12). Isso pode estar conectado à Crise da Crimeia, que aumentou a visibilidade sobre a Rússia e provavelmente levou a um maior interesse no tópico entre os acadêmicos. O mesmo argumento pode ser usado para entender o maior número de publicações em 2022, dentro da escalada de tensões na Ucrânia. Embora o menor número de pesquisas em 2020 possa ser compreendido à luz do período de pandemia, é curioso notar que apenas uma publicação se enquadra em nossos critérios de inclusão em 2024, representando uma queda significativa em relação a 2023. Pode-se especular que a maior duração do conflito na Ucrânia, juntamente com os desafios levantados pelo segundo mandato de Donald Trump e a situação em Gaza, podem ter mudado o foco dos acadêmicos para novas agendas.

Figura 11: Percentual de idiomas usado nas publicações de fontes brasileiras (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Figura 12: Evolução do volume de publicações em fontes brasileiras ao longo do tempo (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

A Figura 13 demonstra a distribuição das agendas macroeconômicas priorizadas nas publicações brasileiras sobre a Rússia. A política domina claramente a agenda, respondendo por 53,06% do total, o que pode ressaltar a centralidade das considerações geopolíticas e diplomáticas na abordagem analítica do Brasil à Rússia. A economia segue com 20,41%, refletindo a relevância das relações comerciais, questões energéticas e preocupações mais amplas com o desenvolvimento. Os tópicos culturais e sociais representam 14,29%, indicando um interesse moderado,

mas consistente, na identidade e nas dimensões sociais da Rússia. Por fim, defesa e segurança internacional ocupam 12,24%, sugerindo que, embora as questões de segurança sejam relevantes, elas são comparativamente menos proeminentes do que as preocupações políticas ou econômicas. Essa distribuição destaca a primazia das narrativas políticas, ao mesmo tempo em que revela o escopo multidimensional pelo qual os estudos brasileiros se envolvem com a Rússia.

Figura 13: Macroagendas priorizadas de publicações em fontes brasileiras (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Figura 14: Macroagendas priorizadas nas publicações de fontes brasileiras ao longo do tempo Prioritized (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Quando a evolução das publicações sobre a Rússia no Brasil é analisada ao longo do tempo (Figura 14), a política surge como o tema mais recorrente e volátil, exibindo vários picos, particularmente entre 2016 e 2018 e novamente após 2020, o que pode refletir períodos de maior tensão geopolítica e debate renovado sobre multipolaridade. A economia mostra uma presença mais estável, embora menos proeminente, reaparecendo consistentemente, mas com variação limitada. Cultura e sociedade ocupam um papel marginal, com apenas menções ocasionais, enquanto defesa e segurança internacional aparecem esporadicamente, sugerindo que essas agendas podem ser desencadeadas principalmente por eventos específicos, em vez de atenção acadêmica sustentada. O padrão geral ressalta o domínio das análises políticas, mas também indica que o engajamento acadêmico brasileiro com a Rússia se adapta dinamicamente aos desenvolvimentos internacionais e aos gatilhos conjunturais.

Figura 15: Atores chave mencionados pelas publicações nas fontes brasileiras (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Figura 16: Atores chave mencionados em mais de vinte publicações nas fontes brasileiras (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

As Figuras 15 e 16 destacam a proeminência de certos atores internacionais nas discussões acadêmicas brasileiras sobre a Rússia entre 2000 e 2025. O mapa-múndi (Figura 15) demonstra uma forte concentração de referências à Rússia, como esperado, seguidas por menções significativas a outras grandes potências, como Estados Unidos, China e países europeus, indicando uma possível centralidade da competição geopolítica e alianças na pesquisa. Complementarmente, o gráfico de barras (Figura 16) traça a evolução temporal dessas menções, mostrando que a Rússia domina consistentemente, como esperado, mas sua saliência é frequentemente acompanhada por picos em referências aos Estados Unidos e, em menor grau, à China e à Ucrânia, particularmente em torno de eventos geopolíticos críticos, como a crise da Crimeia em 2014 e a guerra de 2022 na Ucrânia. A inclusão de parceiros do BRICS, embora menos frequente, sugere que as publicações brasileiras também se envolvem com a Rússia no contexto da cooperação Sul-Sul. Em conjunto, os números ilustram um campo discursivo onde a Rússia é o foco principal, seguindo o modelo de análise usado aqui, mas frequentemente situado em relação a outras potências globais e regionais, refletindo a interação entre rivalidade geopolítica e estruturas multilaterais na formação das perspectivas brasileiras.

Universal International Organizations: United Nations, International Criminal Court, United Nations, UNESCO, World Trade Organization. / **International Development:** Global South, IBSA, New Development Bank, OECD, G20, World Bank, Development Financing, International Monetary System, Multilateral Banks, the Cairns Group, National Oil Companies, International Energy Regime, G7/G8 / **Middle East and North Africa:** Middle East, Gulf Countries, Arab World / **Europe:** Western Europe, Baltic States, Eastern Europe, Post-Soviet space / **Regional International Organizations:** Shanghai Cooperation Organization, NATO, European Union, CIS / **Other regions:** East Africa, Southern Ocean, Southern Polar Region / **Structures related to Russian State:** Soviet Union, Valdai, etc.

Figura 17: Referências às estruturas e às regiões relacionadas em publicações de fontes brasileiras (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Por fim, a Figura 17 ilustra a distribuição de referências a estruturas e regiões em publicações brasileiras sobre a Rússia entre 2000 e 2024. A categoria mais frequentemente citada é a de estruturas relacionadas ao Estado soviético e russo (10 menções), destacando a centralidade duradoura das próprias estruturas institucionais e históricas da Rússia na pesquisa publicada no Brasil. A região europeia também aparece com destaque (8 menções), refletindo os envolvimento

estratégicos e o posicionamento geopolítico da Rússia em relação à Europa. Referências ao desenvolvimento internacional e a organizações internacionais regionais (6 cada) indicam atenção ao papel da Rússia em estruturas multilaterais e cooperativas mais amplas, como os BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai. Menções a organizações internacionais (5) e ao Oriente Médio e Norte da África (3) sugerem uma preocupação secundária, mas notável, com as interações da Rússia em diversas arenas globais. Por fim, “outras regiões” (3) aparecem apenas marginalmente, ressaltando o foco geográfico e institucional seletivo do engajamento acadêmico brasileiro. No geral, os dados revelam uma ênfase discursiva nas estruturas estatais da Rússia e nos vínculos europeus, contextualizada por referências mais limitadas, porém significativas, ao multilateralismo e às regiões extra europeias em trabalhos sobre a Rússia publicados no Brasil.

A maioria das publicações não especifica sua fundamentação teórica e sua estrutura metodológica em seus resumos. No caso das pesquisas sobre a Rússia publicadas no Brasil, 76,32% não especificam sua fundamentação teórica, enquanto 50% não especificam sua estrutura metodológica. Ao detalhar as teorias e métodos utilizados, tendências interessantes podem ser encontradas, como mostram as Figuras 18 e 19.

Figura 18: Quadro teórico indicado nas publicações brasileiras sobre Rússia (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Os dados sugerem que as publicações brasileiras sobre a Rússia entre 2000 e 2025 privilegiaram certas orientações teóricas e metodológicas em detrimento de outras. A Figura 16 indica que as abordagens sociológicas dominam o arcabouço teórico, representando mais da metade dos trabalhos, enquanto as perspectivas realista/estratégica e crítica/marxista permanecem secundárias, mas igualmente

representadas. Essa prevalência evidencia uma tendência a enquadrar a Rússia por meio de lentes que enfatizam estruturas e processos sociais, em vez de paradigmas estritamente geopolíticos ou crítico-econômicos. Isso é interessante considerando que a agenda de pesquisa mais priorizada é a política, como demonstrado anteriormente.

Figura 19: Estruturas metodológicas indicadas nas publicações Brasileiras sobre Rússia (2000-2025)

Elaboração: Secches; Nascimento, 2025

Complementarmente, a Figura 17 mostra que as abordagens qualitativas constituem o arcabouço metodológico mais frequentemente empregado, embora métodos quantitativos/comparativos e abordagens teórico-filosóficas, em conjunto, representem uma parcela significativa dos estudos. O uso relativamente limitado de métodos mistos sugere uma preferência por delineamentos mais especializados, possivelmente refletindo tradições disciplinares ou restrições no meio acadêmico brasileiro. Em conjunto, os números revelam um campo de pesquisa teoricamente diverso e metodologicamente inclinado a estratégias interpretativas, provavelmente ressaltando um esforço para analisar a Rússia além dos arcabouços clássicos de política de poder, embora esse elemento ainda seja importante como agenda prioritária.

Comparando as produções no Brasil e na Rússia

A análise comparativa das produções acadêmicas brasileira e russa revela um padrão de forte orientação para o público doméstico, com o inglês servindo principalmente como língua de ligação secundária. Essa escolha linguística destaca a primazia dos debates acadêmicos internos e o uso seletivo do inglês para projetar conhecimento externamente. Também reflete tendências mais amplas em ambos

os sistemas, nos quais a articulação da produção acadêmica é frequentemente moldada por tradições acadêmicas nacionais e comunidades epistêmicas.

Variações cronológicas demonstram a sensibilidade de ambos os conjuntos de documentos a eventos sistêmicos e conjunturais, como a expansão da agenda do BRICS, a anexação da Crimeia em 2014, a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia após 2022. As publicações russas apresentam um volume mais constante desde 2010, vinculado à institucionalização do BRICS, enquanto as obras brasileiras apresentam um padrão mais errático, com picos ocasionais e declínios acentuados, como em 2024. Esse contraste sugere diferenças na densidade institucional, no financiamento da pesquisa e no grau de sistematização no registro da produção acadêmica.

Em relação às prioridades, a política emerge como o tema dominante em ambas as direções, com a economia ocupando uma forte segunda posição, especialmente em relação ao comércio, à multipolaridade e à cooperação Sul-Sul. No entanto, há uma assimetria importante: os trabalhos russos tendem a equilibrar política e economia, enquanto os estudos brasileiros enfatizam os aspectos políticos de forma mais decisiva, deixando a cultura, a sociedade e a defesa em papéis marginais. Essa diferença pode indicar perspectivas distintas sobre a agenda bilateral e reflete as prioridades domésticas em cada área acadêmica.

A rede de atores e estruturas associadas reforça ainda mais essas distinções. As publicações russas enfatizam consistentemente o BRICS como estrutura e integram referências latino-americanas como Argentina, México e Mercosul, enquadrando o Brasil em um contexto regional mais amplo. Por outro lado, a produção brasileira demonstra maior atenção aos Estados Unidos, Europa e Ucrânia, particularmente em períodos de crise geopolítica. Ambos os lados, no entanto, convergem na vinculação da agenda bilateral aos principais atores sistêmicos, reforçando seu posicionamento em uma ordem global que oscila entre cooperação e competição.

Por fim, os perfis teóricos e metodológicos também divergem. Ambos os lados majoritariamente não declaram seus perfis, mas, quando explícitos, os estudos russos equilibram realismo e construtivismo, com espaço notável para abordagens críticas, enquanto os estudos brasileiros privilegiam perspectivas sociológicas e construtivistas. Metodologicamente, os trabalhos russos empregam abordagens quantitativas e comparativas com mais frequência, enquanto os trabalhos brasileiros são predominantemente qualitativos, com uma proporção comparativamente maior de métodos mistos. Essas escolhas não apenas refletem tradições acadêmicas, mas também apontam para diferentes culturas epistemológicas que moldam a agenda de pesquisa bilateral. Coletivamente, essas descobertas demonstram que, embora os diálogos acadêmicos sobre Brasil e Rússia compartilhem referências sistêmicas e agendas sobrepostas, eles são marcados por assimetrias que refletem contextos geopolíticos, institucionais e disciplinares mais amplos.

Olhando para o futuro, o fortalecimento do diálogo acadêmico entre Brasil e Rússia requer iniciativas concretas que possam superar assimetrias linguísticas, institucionais e metodológicas. Entre os caminhos mais promissores

estão a promoção de dossiês bilíngues (BR-RU ou abertos também para espanhol e inglês), bem como projetos de microtradução que tornem agendas compartilhadas mais amplamente acessíveis entre comunidades linguísticas. A criação de redes temáticas de pesquisa consolidaria ainda mais a colaboração, fomentando o intercâmbio contínuo para além de eventos episódicos. Por fim, incentivos à coautoria, especialmente voltados para jovens acadêmicos, poderiam estimular uma cooperação mais equilibrada e sustentável, garantindo a renovação geracional e um entendimento mútuo mais profundo da agenda bilateral.

REFERÊNCIAS

- BERRINGER, Tatiana; BOTÃO, Gabriel. Bolsonaro's foreign policy and the Brazilian bourgeoisie. *Contexto Internacional*, Rio de Janeiro, v. 46, n. 2, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-8529.20244602e20230033>. Acesso em: 30 set. 2025.
- CARVALHO, Benjamin; LEIRA, Halvard; HOBSON, John M. The big bangs of IR: the myths that your teachers still tell you about 1648 and 1919. *Millennium: Journal of International Studies*, Londres, v. 39, n. 3, p. 735–758, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0305829811401459>. Acesso em: 30 set. 2025.
- DE CONTI, Bruno; HIRATUKA, Célio; WELLE, Andrea. BRICS, Brazil and Africa: economic potential and challenges. In: MONYAE, David; NDZENDZE, Bhaso (eds.). *The BRICS order*. Cham: Springer, 2021. p. 65–85. (International Political Economy Series).
- DIAKOVA, V. V.; SEMENOVA, M. D. Tekushchee sostoianie i perspektivy torgovo-ekonomicheskogo sotrudnichestva Latinskoi Ameriki so stranami Blizhnego i Srednego Vostoka. *Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik*, n. 5, p. 121–133, 2024. Disponível em: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=67249205>. Acesso em: 30 set. 2025.
- DOCTOR, Mahrukh. Brazil's strategic diplomacy failures and foreign policy underachievement under Bolsonaro. *Revista Brasileira de Política Internacional*, Brasília, v. 66, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7329202300111>. Acesso em: 30 set. 2025.
- DUURSMA, Allard; MASUHR, Niklas. Russia's return to Africa in a historical and global context: anti-imperialism, patronage, and opportunism. *South African Journal of International Affairs*, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10220461.2022.2136236>. Acesso em: 30 set. 2025.
- KHEIFETS, Vladimir. Russian-Brazilian relations: political context and economic cooperation. *RIAC Policy Brief*, n. 58, abr. 2025. Disponível em: <https://russiancouncil.ru/activity/policybriefs/rossiysko-brazilskie-otnosheniya-politicheskii-kontekst-i-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo/>. Acesso em: 30 set. 2025.
- KOVTUN, M. V. Brazilia i Iran: ekonomicheskoe i politicheskoe sblizhenie pri Lule. *Latinskaiia Amerika*, n. 6, p. 21–27, 2012. Disponível em: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17889552>. Acesso em: 30 set. 2025.
- LEBEDEVA, Marina M. International relations studies in USSR/Russia: is there a Russian national school of IR studies? *Global Society*, Londres, v. 18, n. 3, p.

263–278, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1360082042000221478>. Acesso em: 30 set. 2025.

LINO, T. B. et al. Impact of the COVID-19 pandemic on the scientific production of a graduate program in movement sciences. *Motriz: Revista de Educação Física*, Rio Claro, v. 31, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5016/s1980-6574e10220184>. Acesso em: 30 set. 2025.

MANDZHULA, E. A. Rasshireníe “Bol’shogo kosmicheskogo kluba” i mezhdunarodnaia bezopasnost’ (na primere Brazílii i Irana). *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i iuridicheskie nauki, kulturologiia i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki*, n. 11-2(37), p. 111–115, 2013. Disponível em: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20796847>. Acesso em: 30 set. 2025.

PRISEKIN, A. A. Formirovaníe novogo mezhdunarodnogo innovatsionnogo sotrudnichestva kak faktor konkurentosposobnosti Rossii na mirovoi arene. *Voprosy politologii*, Moscou, v. 13, n. 4(92), p. 1860–1870, 2023. Disponível em: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53923938>. Acesso em: 30 set. 2025.

SARAIVA, José Flávio Sombra; CERVO, Amado Luiz. O crescimento das relações internacionais no Brasil. Brasília: IBRI, 2005. Disponível em: https://funag.gov.br/loja/download/265-Crescimento_das_Relacoes_Internacionais_no_Brasil_O.pdf. Acesso em: 30 set. 2025.

SERGOUNIN, Alexander A. Russia: IR at a crossroads. In: TICKNER, Arlene B.; WÆVER, Ole (eds.). *International relations scholarship around the world*. Nova Iorque: Routledge, 2009. p. 223–241.

TICKNER, Arlene B.; WÆVER, Ole. Introduction. In: TICKNER, Arlene B.; WÆVER, Ole (eds.). *International relations scholarship around the world*. Londres: Routledge, 2009. p. 1–20.

TSYGANKOV, Andrei P.; TSYGANKOV, Pavel A. Russian theory of international relations. In: DENEMARK, Robert A. (ed.). *International studies encyclopedia*. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.474>. Acesso em: 30 set. 2025.

VINOKUROVA, A. E. Pravovaia epistemologiia i sistemnyi podkhod pri issledovanii mezhdunarodno-pravovogo regulirovaniia energeticheskogo sotrudnichestva Rossii s drugimi gosudarstvami BRICS. *Nauchnoe obozrenie. Serii 1: Ekonomika i pravo*, n. 4, p. 140–154, 2022. Disponível em: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50161242>. Acesso em: 30 set. 2025.

Abstract: Relations between Russia and Brazil combine opportunities and challenges, shaped by geographical distance and distinct historical trajectories. Since Brazil's independence, the relationship has been relatively discontinuous yet consistent, albeit with varying degrees of intensity and complexity. In the new millennium, the geopolitical context has expanded the potential for cooperation, and scholarly studies on this rapprochement have multiplied in both Russian and Brazilian academic circles. This article presents a systematic literature review, based on content analysis, of works published between 2000 and 2025, using data from the Russia–Latin America Observatory (Ruslat), Elibrary, CAPES, and Scielo. The study examines priority agendas, key actors, theoretical foundations, methodological approaches, institutional references, the chronological evolution of publications, and languages of circulation. The objective is to outline a profile of contemporary academic production on Russia–Brazil relations, highlighting local contributions and alternative perspectives to hegemonic knowledge, thereby promoting greater interpretative diversity in the international order.

Keywords: Russia–Brazil Relations; Local Academic Production; Systematic Literature Review.

Recebido em 15 de agosto de 2025

Aceito em 7 de setembro de 2025

Como citar:

SECCHES, Daniela Vieira; NASCIMENTO, Leonardo H. A. L. Olhares sobre Brasil e Rússia: um perfil da produção acadêmica local em Ciência Política e Relações Internacionais. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 72-93, Jul./Set. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.18037021